

**OILA VA MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI O'RTASIDAGI
O'ZARO MUNOSABATLARNING PSIXOLOGIK VA PEDAGOGIK
ASOSLARI**

**MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTI TARBIYACHISINING
OILA BILAN OLIB BORADIGAN MASALALARI**

University of Business and Science

Maktabgacha-boshlang'ich ta'lim va jismoniy tarbiya kafedrası

dotsenti v.b., PhD Nazarov Anvarjon Tug'unboyevich

University of Business and Science

Pedagogika psixologiya kafedrası 2-bosqich magistranti

Mamadaliyev Kobil Kadirovich

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15204852>

Hozirgi ijtimoiy o'zgarishlar oilaviy tarbiya masalalariga, ayniqsa, oilada farzand tarbiyasiga hamda oilalar sharoitini yaxshilash, ularni moddiy jihatdan ta'minlashni kuchaytirishga alohida diqqat-e'tibor qaratishni taqozo etmokda. Yosh avlodni barkamol qilib tarbiyalashni ta'minlashda bog'chalar, maktab, internatlar va boshqa shunga o'xshash tashkilotlarni kengaytirish orqali oilalarga har tomonlama yordam berish ko'zda tutilmoqda. Shuningdek, maktablar, bolalar va Tabiyot muassasalarini qurish, ulardagi sharoitni yaxshilash ishi muntazam ravishda amalga oshirilib borilmoqda.

Bolalarning xususiy maktabgacha ta'lim muassasalarida va davlat bog'chalarida tarbiyalanishi, umumta'lim maktabida, akademik lisey va kasb-hunar kollejlarda, oliy o'quv yurtlarida bilim olishlari uchun sarflanadigan xarajatlarni yildan-yilga ko'paytirib bormoqda.

Shuningdek, onalarga qulaylik tug'dirish, ularni moddiy sharoitlarini yaxshilash, bola tarbiyasi bilan shug'ullanishini ta'minlash uchun katta imkoniyatlar yaratilmoqda. Masalan, maktabgacha tarbiya tashkilotlar tarmog'ini kengaytirishga va undagi moddiy va ma'naviy sharoitni yaxshilashga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bola tug'ilganda birinchi bolaga, ikkinchi va uchinchi bolaga beriladigan suyunchi pullarini miqdori yildan-yilga oshirilib bormoqda. Yosh bolali onalarga 2 va undan ortiq 12 yoshgacha mehnat ta'tillarini uzaytirilishi, bolasi 3 yoshga to'lgunga qadar

pulli ta'tillarni joriy qilinishi va o'z mutaxassisligi bo'yicha ish staji saqlanishi, yolg'iz onalarga esa har bir bolasi uchun beriladigan oylik nafaqa puli miqdorining ko'paytirilishi; ota-onalarning bolalari bilan birgalikda dam olishlari va davolanishlari uchun shart-sharoitlarning yaratilishi, shuningdek, bolasini o'zi tarbiyalab, shu bilan birga ishlamoqchi bo'lgan onalarga to'la bo'lmagan ish kuni, ish haftasi, uyda ishlashlari uchun sharoit yaratilishi, bolalar kasallanganda uni parvarish uchun pul to'lanadigan vaqtning uzaytirilishi shular jumlasidandir.

Demak, davlatimiz oila va oilada farzand tarbiyasi vazifasini yuqori baholaydi va bu ishni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun kerakli shartsharoitlarni yaratib beradi.

Ayniqsa, oilani mustahkamlash, uning sharoitlarini yaxshilash va kishilarning turmush farovonligini oshirishga hamda oila, bog'cha, maktab va mehnat jamoalari o'rtasidagi aloqani yaxshilash, ota-onalarning bolalar tarbiyasi uchun javobgarligini oshirish davr talabiga aylanmoqda.

Ota-onalar bola tarbiyasiga jiddiy e'tibor berib o'z bolalarini qanday insonlar bo'lib yetishib chiqishiga va ularda qanday fazilatlar hosil qilinishini nazardan chetda qoldirmasliklari kerak. Ota-ona bolasining tarbiyasini to'g'ri yo'lga qo'yishi uchun uni yaxshi bilishi va tushunishi kerak. Buning uchun esa ota-onada pedagogik bilimlar mujassam bo'lishi kerak. Bu bilimlar ota-onalarning bolalarni yosh va individual xususiyatlarini o'rganishga, xulqini to'g'ri tahlil qilishga, uning tarbiyasi uchun to'g'ri yo'lni tanlashga yordam beradi.

Shuning uchun ota-ona bola tarbiyasida, eng avvalo, pedagogik odobga rioya qilishi muhim sanaladi.

Pedagoglik odobi nima o'zi? degan savol tug'ilishi tabiiy.

Pedagoglik odobi deganda bola bilan bo'lgan munosabat jarayonidagi me'yorga rioya qilish, ya'ni bolaning ongiga, qalbiga, shaxsiga ta'sir etadigan tarbiyaviy choralarni, ularning yosh-xususiyatlarini va imkoniyatlarini hisobga olib, sharoitiga qarab tanlay bilitshtsir.

Pedagoglik odobi—bolani tarbiyalashdagi mohirlik bo'lib, buni tarbiyachilar singari ota-onalar ham bilishi, o'rganishi lozimdir. Chunki ota-onalar o'z xulqi, fe'l

atvorini tashkil eta bilishlari va bolaning qalbida, ongida nima kechayotganini seza olishlari muhim sanaladi.

Insonni qanday shakllanishi kim bo'lib yetishishi avvalo, oiladagi tarbiyaga, ota-onaning tarbiyasiga, salohiyatiga, mas'uliyatliligiga va bola tarbiyasining umumiy qonuniyatlarini yaxshi bilib, ularni qanday amal qilishiga bog'liq.

Lekin ko'pchilik oilalarda bola tarbiyasi bo'yicha juda murakkab vaziyatlar yuzaga kelmoqda. Bunday vaziyatlar ota-onalarning pedagogik bilimlardan xabarsiz ekanliklari sababli yuzaga kelmoqda. Ota-onalarning ko'pchiligi axloq, huquqshunoslik, psixologik va pedagogik bilimlarni bilmaydilar. Bu esa bola tarbiyasida noxush voqealarga sabab bo'lmoqda. Shunday ekan ota-onalarning dunyoqarashini, tafakkurini va ularning amaliy faoliyatini kuchaytiruvchi, oilada bolaning xulqini va ularning tarbiyaviy ta'sirini tahlil qilishga undovchi pedagogik bilimlarni yanada kengroq targ'ib qilish muhim sanaladi.

Foydalanilgan adabiuotlar ro'yxati

1. Дошкольное учреждение и семья - единое пространство детского развития: Методическое руководство для работников образовательных учреждений/Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева, А.Е.Жичкина, С.И.Мусяенко М.: ЛИНКА - ПРЕСС, 2011.

2. Epstein, J. L. (2001). School, family, and community partnerships: Preparing educators and improving schools. Westview Press.

3. Kayumova N. «Maktabgacha pedagogika» O'quv qo'llanma -T.: Nizomiy nomidagi TDPU, 2013